

INTEGRATSIYALASHGAN SUG'URTA MAHSULOTLARI: IQTISODIY ASOS VA AMALIYOT TAHLILI

INTEGRATED INSURANCE PRODUCTS: ECONOMIC BASIS AND PRACTICAL ANALYSIS

¹Imomov Umid
G'ayratjonovich

¹PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya Annotation

Uzb - Maqolada sug'urta bozorida qo'llaniladigan integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining tasnifi, ularga bo'lgan yondashuv, ularning tamoyillari, afzalliklari va joriy etishning o'ziga xos jihatlari, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini amaliyotga joriy etish borasidagi muammolar tahlil qilingan.

Eng - The article analyzes the classification of integrated insurance products used in the insurance market, the approach to them, their principles, advantages and specific aspects of implementation, and the problems of implementing integrated insurance products in practice.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ sug'urta, sug'urta kompaniyasi, hamkor kompaniya, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari, raqamli va moliyaviy texnologiyalar.

❖ insurance, insurance company, partner company, integrated insurance products, digital and financial technologies.

Kirish.

Sug'urta xizmatlari bozori jahon bozorining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni ushbu bozorga integratsiya qilinishi orqali orqali barqaror rivojlanmoqda. Innovatsion va raqamli texnologiyalar sug'urta bozorining tuzilishi va infratuzilmasini tubdan o'zgartirib, mijozlarga sug'urta xizmatlarini ko'rsatish va ulardan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda integratsiyalashgan sug'urta xizmatlarining paydo bo'lishi va jadal rivojlanishi sug'urta xizmati yoki mahsulotini mijozga alohida taklifda emas, balki turli xil mahsulot va xizmatlarga integratsiyalashgan ko'rinishda taqdim etish imkoniyatini yuzaga keltirdi.

Integratsiyalashgan sug'urta g'oyasi sug'urta bozori uchun yangilik emas. Uning birinchi elementlari XX asrning boshlarida avtomobil ishlab chiqaruvchilari tomonidan avtomobil narxiga sug'urta polislarini kiritishni boshlagan davrdan boshlangan. Hozirgi kunga kelib esa ularning jozibadorligi texnologik taraqqiyot, iste'molchilar talablarining o'zgarishi, sug'urta mahsulotlarini mijozlarning shaxsiy manfaatlari va ehtiyojlariga moslashtirilishi tufayli ortib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Sug'urta bozorining rivojlanish darajasi mamlakat iqtisodiyotiga mablag'larni jalb qilish hisobiga mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini barqarorlashtirishga ta'sir

ko'rsatishga qodir bo'lgan kam sonli real vositalardan biridir [1].

So'nggi o'n yilliklarda jahon iqtisodiyotining rivojlanishi geosiyosiy keskinlikning kuchayishi hisobiga risklarning sezilarli darajada ortishi bilan tavsiflanadi, bu esa milliy sug'urta bozorlari barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu, bir tomondan, moliya bozorining ushbu segmentining iqtisodiyot uchun ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi, bu esa sug'urta xizmatlariga talabning oshishiga olib keladi. So'zsiz aynan sug'urta ham mikro, ham makro darajadagi risklardan himoyani taqdim etadi [2].

Jahon sug'urta bozori global muammolarga duch kelmoqda. Ushbu holatga iqtisodiy nobarqarorlik, regulyatorlar tomonidan moliyaviy xizmatlarga qo'yiladigan talablarining kuchayishi, tabiiy xavf-xatarlar va investitsion daromadlarning pasayishi kabi omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Geosiyosiy keskinliklarni yanada kuchayishi jahon sug'urta bozori tuzilishining o'zgarishiga olib kelmoqda [3].

Iqtisodchi olim I.Abduraxmonov o'z tadqiqotlarida hozirgi iqtisodiy sharoitda sug'urta sohasi, uning iqtisodiyotdagi roli, iqtisodiy o'zgarishlar natijasida sug'urtada qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar, sug'urta xizmatlar bozorida sotilayotgan zamonaviy sug'urta mahsulotlari, sug'urta bozorini tartibga solish usullari, sug'urta sohasining zamon bilan birgalikda yuz berayotgan transformatsiyasi, sug'urtaning rivojlanish vektorlarini ko'rsatib o'tgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada sug'urta bozoriga integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini joriy etish amaliyoti, ularning o'ziga xos xususiyatlari va yondashuvlari, amal qilish beznes modellari o'rganilgan holda taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiya, induksiya va deduksiya

usullaridan keng foydalanilgan holda tahlil qilingan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Raqamli texnologiyalar hozirda sug'urta bozorini o'zgartirishda muhim rol o'ynamoqda shuningdek ular sug'urta kompaniyalariga yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda, jumladan:

Birinchidan, mobil ilovalar, onlayn platformalar va chat-botlardan foydalanish orqali mijoz bilan o'zaro manfaatli munosabatlarini yaxshilash va ularga xizmat ko'rsatish sifati oshib bormoqda. Bunday holat mijozlarga barcha zarur operatsiyalarni (sug'urta polislarini sotib olish va shartnoma shartlarini o'zgartirishdan (boshqarish) tortib sug'urta to'lovlari uchun arizalarni topshirishgacha) masofadan turib foydalanish imkonini bermoqda [4];

Ikkinchidan, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarining keengayishi. Natijada sug'urta kompaniyalari faoliyati samaradorligi va ularning dasturiy yechimlari sifati ortib bormoqda. Masalan, mashinali o'rganish va sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish sug'urta kompaniyalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va risklarni aniqroq bashorat qilish imkonini taqdim etmoqda;

Uchinchidan, sug'urta portfelini kengaytirish va sug'urta kompaniyasining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beruvchi moslashtirilgan innovatsion mahsulotlarning joriy etilishi. Masalan, sug'urta bozorida telematika asosida qurilgan ("aqlli sug'urta") sug'urta mahsulotlari bo'yicha takliflar mavjud bo'lib, ularning sotilishi sug'urta kompaniyalariga sug'urta tariflarini kamaytirish va sug'urta turlari bo'yicha rentabelli portfelini yaratishga imkon bermoqda. Shuningdek, xorijiy amaliyotda sug'urta qoplamasini avtomatik ravishda to'lab berilishini ta'minlaydigan blokcheyn va smart-kontraktlarga asoslangan sug'urta mahsulotlari qo'llanilib kelinmoqda [5].

To‘rtinchidan, zamonaviy sug‘urta biznesini yuritish modellari uchun turli soha ishtirokchilarini jalb qilishni kengaytirishga qaratilgan, hamda sug‘urta mahsulotlarining yangi qiymatini yaratishga imkon beradigan hamkorlik va raqobatni rivojlantirish [6].

Beshinchidan, risklarni bashorat qilish, narxlarni aniqlash, mijozlarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqish va sotish jarayonlarini takomillashtirish, shu jumladan neyron tarmoq yechimlaridan foydalanish uchun kerakli ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish. Shuningdek, buyumlar interneti sug‘urta kompaniyalariga mijozlarning xatti-harakatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash va ulardan kelib chiqqan holda adolatli tariflarni belgilash uchun foydalanish imkonini bermoqda [7];

Oltinchidan, sug‘urta firibgarligiga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirish. Masalan, ma‘lumotlarni tahlil qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari shubhali vaziyatlar va og‘ishlarni aniqlashga yordam beradi, bu esa firibgarlik harakatlarini yanada samaraliroq oldini olishga yordam beradi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, raqamli texnologiyalar sug‘urta kompaniyalarining biznes-jarayonlarini sezilarli darajada o‘zgartirishga olib keladi va ularning xizmatlarni ko‘rsatish hamda mahsulotlarni sotish jarayonlarini yanada takomillashtiradi. Sug‘urta mahsulotlarini sotish jarayonlarini rivojlantirish yo‘nalishlaridan biri – bu turli sohalardagi tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini kengaytirishga asoslangan integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqish hisoblanadi [8].

Xorijiy amaliyotda integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlari sug‘urta sohasi rivojlanishida o‘zgarishlarga olib keldi, bunda mijozlarga sug‘urta qoplamasini taqdim etish usullarini tubdan o‘zgardi. Milliy sug‘urta xizmatlar bozorimizda integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlari rivojlanmagan bo‘lsada, ammo xorijiy tajribani hisobga oladigan bo‘lsak

ushbu xizmarlar katta salohiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Shundan kelib chiqqan holda integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlarining nazariy asoslarini tushunish va uning salohiyatini aniqlash uchun, birinchidan, nazariy tushunchalarini tahlil qilish va integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlari ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlarini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rib chiqish, uning asosiy tamoyillarini ochib berish, ikkinchidan, milliy sug‘urta xizmatlar bozorida ularning afzalliklarini aniqlash va ishtirokchilarning bu boradagi muammolarini yechish muhim sanaladi.

Integratsiyalashgan sug‘urta mahsuloti (embedded insurance) – bu boshqa mahsulot yoki xizmatga integratsiyalashgan (o‘rnatilgan) sug‘urta turi bo‘lib, uni mijozlar uchun qulayroq, hamyonbop va dolzarbroq qiladi. Shubhasiz, integratsiyalashgan sug‘urta mahsulotlari milliy sug‘urta bozori amaliyotiga joriy etilishi zamonaviy iqtisodiyotda sug‘urtaning rolini sezilarli darajada oshiradi, jumladan:

1) asosiy mahsulot yoki xizmatni sug‘urta himoyasi (mahsuloti) bilan to‘ldirish orqali mahsulot sotuvchining taklif qiymatini oshirish mumkin bo‘ladi. Misol uchun, yangi maishiy texnika yoki avtomobil sotib olinganda, ularga zarar yetishi yoki o‘g‘irlanganda avtomatik ravishda sug‘urta qoplamasi to‘lanishi mumkin. Bunday taklif xaridor (iste‘molchi) uchun mahsulotning jozibadorligi va qiymatini oshiradi;

2) xaridor (iste‘molchi) uchun sug‘urtani sotib olish to‘g‘risida qaror qabul qilish jarayonini soddalashtirish, sababi ular mahsulot yoki xizmatni sotib olishdan tashqariga chiqmasdan zarur sug‘urta himoyasini olishlari mumkin, bu esa alohida sug‘urta xizmatini topish va sotib olish uchun sarflanadigan vaqt kabi jarayonlarni soddalashtiradi [9];

3) qo‘shimcha sug‘urta qilish zarurati tufayli boshqa takliflarni rad etgan mijozlarni

jalb qilish orqali sug'urta kompaniyalari egallagan bozor ulushlarini oshirishlari mumkin bo'ladi. Mahsulot yoki xizmatga integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari mijozni mahsulotni xarid qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

4) mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun qulay sharoitlar yaratish va mijoz bilan uzoq muddatli munosabatlar hamda aloqalarni o'rnatish orqali iste'molchilarning sodiqligini oshirish mumkin. Mijoz sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan baxtsiz hodisalar yuz berganda sug'urta qoplamasini o'z vaqtida va to'liq hajmda olishiga ishonchi komil bo'lsa, bu uning kompaniyaga bo'lgan sodiqligini hamda brendga bo'lgan ishonchini oshiradi;

5) sug'urta kompaniyalarining savdo kanallarini diversifikatsiya qilishga, ya'ni boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik qilish yoki ularning tovar hamda xizmatlariga integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini sotish orqali ularning biznes faoliyatini kengaytirishga yordam beradi, bu esa ularga yangi bozorlar va mijozlar segmentlarini qamrab olish imkonini beradi [10].

Umuman olganda, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy etish ishtirokchi-hamkorlarga o'z bizneslarini yaxshilash va mijozlar ehtiyojini qondirish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. Natijada, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, arzon narxlar, moslashtirilgan qamrov va da'volarni ko'rib chiqish jarayonlarini soddalashtirishga qaratilgan integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari

yaqin kelajakda sug'urta sohasining umumiy ko'rinishi tubdan o'zgartirib yuboradi.

Integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini sotish maxsus usul sifatida ancha vaqtdan beri ma'lum bo'lsada, hozirgacha ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlarda uni talqin qilish bo'yicha yagona nuqtai nazar shakllantirilmagan. Shunday bo'lsada unga berilgan ayrim tariflarni keltirib o'tishimiz maqsadga muvofiqdir, jumladan:

1) taklif etilayotgan mahsulot yoki xizmatning bir qismi. Bunday talqin iste'molchilar uchun qulaydir, sababi ular mahsulot yoki xizmatni sotib olgandan so'ng darhol sug'urta himoyasini oladi;

2) mijoz mahsulot yoki xizmatni sotib olayotganda mustaqil ravishda tanlashi mumkin bo'lgan qo'shimcha himoya vositasi hisoblanadi;

3) mavjud platformalar yoki mobil ilovalarga integratsiyalashgan va jarayonning ko'rinmas va uzluksiz qismiga aylangan, mijozlarga qulaylik va xizmat ko'rsatish tezligini ta'minlovchi texnologik yechim hisoblanadi;

4) risklarni boshqarish usuli sifatida, shu bilan birga korxonalarining risklarni sezuvchanligini kamaytirishga hamda qo'shimcha himoyani ta'minlash va mijozlar ishonchini oshirishga yordam beradi [11].

Integratsiyalashgan sug'urtani tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini va mohiyatini nazariy tushunishning muhim masalalaridan biri bu uning tamoyillaridir (1-jadval)

1-jadval

Integratsiyalashgan sug'urt mahsulotlarining o'ziga xos tamoyillari tasnifi⁵

Tamoyillar	Izohlar
Ixtiyoriylik tamoyili	Integratsiyalashgan sug'urta mahsuloti doirasida mijoz va sug'urta kompaniyasi o'rtasidagi munosabatlarning paydo bo'lishi uchun asos bo'lgan va mijozning asosiy mahsulot yoki xizmatni sotuvchidan hech qanday moliyaviy cheklolarsiz sug'urta xizmatlaridan voz kechish huquqini ta'minlash.
Integratsiyalashuv tamoyili	Mijozga alohida sug'urta shartnomasini tuzish zaruratisiz barcha zarur sug'urta funksiyalari va imkoniyatlarini taklif qilish uchun integarsiyalashgan sug'urta mahsulotining asosiy mahsulotga yoki xizmatga to'liq integratsiyalashuvi.

⁵ Tahlillar asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Avtomatlashganlik tamoyili	Sug'urta xizmatlarini integratsiyalashuvi va sotilishi, shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda axborot va raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan bo'lib, bu orqali real vaqt rejimida va inson aralashuvisiz ma'lumotlar yig'ish, sug'urta mukofotlarini hisoblash va sug'urta qoplamasini to'lashni aks ettiradi.
Egiluvchanlik va moslashuvchanlik tamoyili	Bu sug'urtani asosiy mahsulotlarga integratsiya qilishni ta'minlaydi, bunda mijozning maxsus ehtiyojlari va profili asosida sug'urta shartlari moslashtiriladi, shu orqali mijozga dolzarb va tegishli taklif taqdim etiladi. Bu esa ularning sug'urta kompaniyasiga bo'lgan ishonchini oshiradi va uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatadi.
Dolzarblik tamoyili	Sug'urta shartlari (risk turlari, sug'urta qoplamasi miqdori, shartnoma muddati va qo'shimcha imkoniyatlar) hozirgi vaqtda dolzarb bo'lishi (ya'ni "muvofiqlik holati") va mijozning joriy ehtiyojlari hamda risklariga mos kelishi kerak.
Faollik tamoyili	Sug'urta kompaniyasi mijozga sug'urta taklifini "muvofiqlik holati" da taklif qilishdan oldin, asosiy mahsulotdan foydalanish jarayonida mijozning ehtiyojlari va risklarini oldindan ko'rib chiqishlari, ularning amalga oshishi ehtimolini bashorat qilishlari kerak bo'ladi. Buning uchun zamonaviy texnologiyalar (masalan, sun'iy intellekt va mashinali o'rganish) yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va iste'molchilar xulq-atvoridagi tendensiyalarni va ularning modellari aniqlash zarurdir.
Qulaylik tamoyili	Sug'urta mahsulotlarini taklif qilish ko'lamini oshirish va jarayonlarni optimallashtirilishi oqibatida sug'urta mijozlarning keng doirasi uchun qulayroqligi va ularga tegishli sug'urta himoyasi bilan ta'minlaganligini oshiradi.
Oshkoralik tamoyili	Sug'urta shartnomasi shartlari mijozlarning bilimlilik darajasidan qat'i nazar, mijozlar uchun aniq va tushunarli bo'lishi kerak (mijozlar sug'urta himoyasi doirasida qanday huquq va majburiyatlarga ega ekanligini aniq tushunishlari kerak).
Innovatsionlik tamoyili	Mijozlarga takomillashtirilgan sug'urta shartlari va xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini taklif qilish, bunda ular fan-texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanishi, yangi texnologiyalar va biznes modellarini joriy etishlari nazarda tutiladi.

1-jadval ma'lumotlaridan, ko'rinib turibdiki, sanab o'tilgan tamoyillar integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining sug'urtadagi munosabatlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi, ularni amalga oshirish mijoz bilan yanada yaqinroq bo'lishga imkon beradi va bu munosabatlar qaysi yo'nalishda hamda qanday rivojlanishi sug'urta kompaniyasi tomonidan qo'llaniladigan biznes modeliga bog'liq bo'ladi.

Zamonaviy sharoitlarda integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari turli biznes modellari doirasida sug'urta kompaniyalari tomonidan taklif qilinishi mumkin, jumladan [12]:

Hamkorlik modeli, ya'ni sug'urta kompaniyasi va mahsulot yoki xizmatga o'rnatilgan sug'urta qoplamasini ta'minlash uchun mahsulot yoki xizmatlarni taqdim etuvchi kompaniya va kelishilgan bitimning

barcha tomonlarining manfaatlariga mos kelishini ta'minlovchi o'zaro manfaatli hamkorlik hisoblanadi, ya'ni:

- mijozlar kerakli xizmatlarni bir joydan sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishlari;

- mahsulot sotuvchi kompaniya o'z mahsulotiga o'rnatilgan qo'shimcha sug'urta himoyasini taklif qilish orqali mahsulotga qiymat qo'shish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu unga o'z mahsulotlarini bozorda farqlash va mijozlarni jalb qilish imkoni berishi;

- sug'urta kompaniyasi hamkor kompaniyaning mahsulot yoki xizmatlarini xarid qiluvchi ko'plab mijozlarni sug'urta himoyasi bilan ta'minlashi orqali mijozlar bazasini kengaytirishi va biznes ko'lamini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi [13].

Bundan tashqari, bunday model sug'urta kompaniyalariga o'zlarining sug'urta mahsuloti

va narxlarini yaxshilash uchun hamkor kompaniyadan jalb qilingan mijozlarning xatti-harakati hamda ehtiyojlari haqidagi ma'lumotlari o'zlarining faoliyatlarida samarali foydalanish imkoniyatini taqdim etadi [14].

Shunday qilib, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotining hamkorlik modelidan foydalanib taqdim etish natijasida sug'urta kompaniyasi va mahsulot yoki xizmatlarni sotuvchi kompaniyalar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik paydo bo'ladi va har ikki tomonning imkoniyatlarini kengaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan model. Bunda mahsulot yoki xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bir vaqtning o'zida sug'urta kompaniyasi bo'lishi mumkin, ya'ni u o'z mahsuloti yoki xizmati doirasida (ichida) mijozlarga sug'urta himoyasini taklif qiladi. Bunda sug'urta nafaqat risklardan himoyalaniish vositasi sifatida, balki moliyaviy maqsadlarga erishish vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi, bu esa mijozlar uchun qo'shimcha imtiyozlarni taqdim etadi. Sug'urta kompaniyasi pensiya sug'urtasi yoki investitsion mahsulotlari doirasida hayotni sug'urtalashi ushbu modelga misol bo'ladi [15].

Integratsiyalashgan modeldan foydalanganda mahsulot sug'urta kompaniyasidan qo'shimcha resurslar va tajribaga ega bo'lish talab etiladi. Sug'urta kompaniyasining tashqi hamkori bo'lgan hamkorlik modelidan farqli o'laroq, integratsiyalashgan modelda mahsulot yoki xizmatni sotuvchi kompaniyaning o'zi sug'urta himoyasini ta'minlaydi.

Integratsiyalashgan sug'urta modelining afzalliklari sirasiga mijozlar uchun sodda va shaffof sug'urta jarayoni, ularning ehtiyojlariga moslashish imkoniyatining mavjudligi kiradi. Shuningdek, mahsulot sotuvchi kompaniya qo'shimcha daromad olish, mijozlarning sodiqligini va bozorda mahsulot yoki xizmatlarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi [16].

Integratsiyalashgan va hamkor modellari o'ziga xos afzallik va xususiyatlarga ega bo'lib, kompaniyalar maqsadlari, imkoniyatlari va resurslariga qarab eng mos integratsiyalashgan sug'urta modelini tanlashlari mumkin.

Raqamli platformaga asoslangan model yordamida foydalanuvchilarga raqamli platforma yoki ilovada integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari va xizmatlari taklif etiladi, bunda mijozlar kerakli barcha xizmatlarni bir joyda olishlari hisobiga ularga ma'lum qulayliklar yaratadi [17].

Ushbu model platforma foydalanuvchilari uchun sug'urta mahsulotlari va xizmatlaridan foydalanishni osonlashtirish maqsadida yaratiladi. Sug'urta kompaniyasini izlash va sug'urta shartnomasi shartlarini (ba'zan tushunish juda murakkab) o'rganishga vaqt sarflash o'rniga, foydalanuvchilar to'g'ridan-to'g'ri o'zlari bilgan va ishonadigan ilova orqali sug'urta polislarini olishlari mumkin bo'ladi. Ushbu model platforma foydalanuvchilarining sug'urta ehtiyojlarini avtomatik aniqlashni yoki mijozga eng mos sug'urta qoplamasini taklif qilish imkonini beruvchi ma'lumotlar va algoritmlarga asoslangan dasturni joriy etishni o'z ichiga oladi. Boshqa sug'urta turlari bilan solishtirganda, raqamli platformalarda integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlariga ariza berish qulay, sug'urta xizmatidan foydalanuvchilariga turli sug'urta mahsulotlarini tanlash va solishtirish imkoniyatini beradi hamda moslashuvchan shartlar va arzon narxlar bilan ajralib turadi.

Sug'urtalovchilarga raqamli platformalarda integratsiyalashgan sug'urta xizmatlarini ko'rsatish yangi auditoriyalarni jalb qilish, ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini yaxshilashga olib keladi [18].

Umuman olganda, raqamli platformalarda integratsiyalashgan sug'urta xizmatlarini ko'rsatish modeli innovatsion yondashuv bo'lib, sug'urta mahsulotlaridan qulay foydalanishni ta'minlaydi va mijozlarning sug'urta himoyasiga bo'lgan

ehtiyojlari uchun xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi [19].

Shaxsiylashtirilgan model mijozning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan, hamkor kompaniyalar tomonidan sotiladigan turli mahsulotlar yoki xizmatlar tarkibiga kiritilgan sug'urta mahsulotini taklif qilishga asoslanadi. Mijozning risklarini samarali baholash va bashorat qilish uchun sug'urta kompaniyalari turli raqamli texnologiyalardan (Big Data, neyron tarmoqlar, telematika va boshqalar) foydalanadilar. Bular orqali mijozlarga eng mos sug'urta shartlari taklif qilinadi, bu esa mijozlarga sug'urta polislarini olish imkonini beradi hamda ularning qoniqish darajasi va sug'urta kompaniyasiga bo'lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi [20].

Shaxsiylashtirilgan modelda integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini sotish mijozlar uchun sug'urtalashni yanada yaxlit va qulay usulini ta'minlaydi, chunki ular sug'urta xizmatini asosiy mahsulot yoki xizmat bilan birga oladi, alohida sug'urta shartnomasini tuzishga qo'shimcha vaqt sarflashmaydi.

Ta'kidlash joizki, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining biznes modellari sug'urta himoyasi boshqa kompaniya yoki tashkilotlar tomonidan taklif etilayotgan turli mahsulotlar yoki xizmatlarga birlashtirilgan tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, sug'urta kompaniyalariga mijozlar bazasini kengaytirish va yangi mijozlarni jalb qilish imkonini beradi, shuningdek, mijozlarga sug'urta mahsulotlaridan yanada qulayroq va doimiy foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining biznes modellari soha, tarmoq va mijozlar ehtiyojlariga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shu bilan birga, ularning barchasi mijozlar ehtiyojlarini qondirish va sug'urta mahsulotlarini taqsimlash samaradorligini oshirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Texnologik tendensiyalar integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlariga

shuningdek, umumiy hamkorlikdagi soha rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, raqamli platformalar va ekotizimlar, buyumlar interneti, bulutli va boshqa texnologiyalarning rivojlanishi innovatsion muhitni yaratadi, buning natijasida integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini qo'llashning yangi biznes modellarini shakllantirish imkoniyati yaratilib boradi [21].

Masalan, raqamli platformalar sug'urta kompaniyalariga iste'molchilar va bozorning boshqa ishtirokchilari bilan bog'lanish uchun markazlashtirilgan vositani taqdim etadi, bu ularga hamkor kompaniyaning avtomobillar, texnikalarini yoki sayohat kabi asosiy mahsulotlari yoki xizmatlariga kiritilgan integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini taklif qilish imkonini beradi. Natijada, sug'urta mijoz uchun qulay va hamyonbop bo'lishi ta'minlanadi, chunki sug'urta polisi allaqachon sotib olinadigan asosiy mahsulotning tarkibiga kiritilgan bo'ladi.

Raqamli platformalarga ulangan ekotizimlar, jumladan, sug'urta kompaniyalari, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va boshqa ishtirokchilar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, barcha resurslarini integratsiyalashgan sug'urta yechimlarini ishlab chiqishga sarflaydilar, jumladan:

1) integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini samarali amalga oshirilishini ta'minlash uchun sug'urta kompaniyalari va mahsulot ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida hamkorlik aloqalari o'rnatiladi;

2) innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, shuningdek, risklarni aniqlash va ularning mijozlarga ta'sirini kamaytirish uchun ma'lumotlar va tahliliy natijalarni almashishga amaliy yordam beradi;

3) sug'urta jarayonlarini optimallashtirish va mijozlarni qulay, sodda takliflarni taqdim etishi mumkin bo'lgan mashinali o'rganish va sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalarni birgalikda ishlab chiqish

va sinovdan o'tkazishni qo'llab-quvvatlaydi [22].

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari biznes modellarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va texnologik imkoniyatlarning kengayishi ularning faoliyatini yaxshilash va salohiyatini ochish imkonini beradi.

Xorijiy amaliyot tahlili shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda texnologik imkoniyatlarning kengayishi munosabati bilan integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining yangi biznes-modellari vujudga kela boshladi.

Shunday qilib, faol integratsiyalashgan sug'urta mahsuloti modeli sug'urta kompaniyalariga bir qadam oldinda bo'lishga imkon beradi, ya'ni bunda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bashorat qilish va ularga tayyorgarlik ko'rishni o'z ichiga oladi. Risklarning paydo bo'lishini oldini olishga qaratilgan strategiyalar ko'pincha risklarni keng qamrovli baholashni o'tkazishni, favqulodda holatlarda amal qilish rejalarini ishlab chiqish, oldini olish yoki ogohlantirish chora-tadbirlarini moliyalashtirishni, hamda ta'lim dasturlari, sog'liqni saqlash vositalari va sog'lom turmush tarzi uchun motivatsion dasturlarni yaratishni o'z ichiga oladi [23].

Ushbu yondashuvni taklif qiluvchi sug'urta kompaniyalar sug'urtalanuvchilarga moliyaviy natijalarni risk darajasini aniqlash va ularni minimallashtirish uchun risklarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda yordam beradi.

Sug'urtalanuvchida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va oldini olish, shuningdek, ularni minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berish uchun ixtisoslashtirilgan maslahat xizmatlari va vositalarini (ekspertizasini) taqdim etish faol sug'urtaga bir misolidir [24].

Shunday qilib, faol sug'urtaning maqsadi nafaqat yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlardan himoya qilish, balki sug'urtalanganlarga yanada samarali biznes

natijalarga erishish yoki ularning hayot sifatini yaxshilashga yordam berishdan iboratdir.

Integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining talab bo'yicha modeli mijozning real ehtiyojlari va xatti-harakatlariga asoslangan moslashuvchan sug'urta tizimini ta'minlashga qaratilgandir. Talab bo'yicha sug'urta - bu sug'urtaga yangicha yondashuv bo'lib, mijozlarga faqat sug'urta himoyasi zarur bo'lgan vaqtda foydalanish imkonini beradi. Mijoz sug'urta polisini o'z xohishiga ko'ra faollashtirishi yoki to'xtatishi mumkin, bu esa unga ma'lum vaqt davomida sug'urta himoyasi kerak bo'lmaganda (masalan, transport vositasi ta'mirlanayotgan yoki foydalanilmayotganda) mablag'ni tejash imkonini beradi. Ushbu model mijozlarga sug'urta himoyalarini moslashuvchan tarzda boshqarish, kerak bo'lganda shartlar va qoidalarni o'zgartirish, o'zgaruvchan ehtiyoj va sharoitlarga moslashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Sug'urta kompaniyalariga esa shaxsiylashtirilgan va dolzarb mahsulotlarni taklif qilish imkoniyatini beradi.

Integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini milliy sug'urta bozorimizga joriy etish o'ziga yarasha murakkab jarayon bo'lib, bir qancha muammolarni bartaraf etishni talab qiladi. Bunday muammolar quyidagilardan iborat [25]:

1) sug'urta mahsulotlarini an'anaviy sotish bilan solishtirganda integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining xususiyatlari va afzalliklari haqida mijozlarning to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi;

2) sotuvchi kompaniyalarning sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlik shartnomalarini tuzishi uchun yetarli darajada iqtisodiy motivatsiyaning yo'qligi;

3) mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash va tartibga solish organlarining talablariga rioya qilish bilan bog'liq huquqiy to'siqlar;

4) sug'urta kompaniyasining obro'siga va iqtisodiy ahvoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi

mumkin bo'lgan misseling (sifatsiz sotish) riski;

5) muqobil sug'urta mahsuloti takliflarining yetishmasligi tufayli cheklangan raqobat;

6) integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarining yetarli darajada moslashuvchan emasligi, mijozlarning ehtiyojlarini to'liq ta'minlamasligi;

7) integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlariga nisbatan hamkor kompaniya va sug'urta kompaniyasi o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi riskning vujudga kelishi;

8) yangi texnologiyalar, integratsiyalashgan tizimlari va jarayonlarni ishlab chiqish va joriy etishga yirik investitsiya xarajatlari hisobiga integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini amalga oshirishning qimmatligi;

9) tartibga soluvchi cheklovlar, masalan, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari, sug'urta shartlarining shaffofligi yoki sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligiga qo'yiladigan talablar;

10) integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari bo'yicha hamkor kompaniyalarning integratsiyalashuvini talab qiluvchi turli tizimlar bilan o'zaro ishlashdagi qiyinchiliklar, bunday hamkorlikni ishlab chiqish va yo'lga qo'yishda vaqt va resurslarni talab qilishi;

11) mijozning sug'urta xizmati taqdim etuvchi kompaniyalarni tanlashning imkoniyatsizligi, bunday holat o'z navbatida mahsulotdan qoniqmaslikni keltirib chiqarishi, hamda qiyosiy tahlil qilish va turli takliflar o'rtasida tanlov qilish imkoniyatlarini cheklashi mumkin;

12) sug'urta shartlarini haddan tashqari soddalashtirilishi hamkorlarning zaifligini oshirishi, bu esa da'volar soni va sud xarajatlarining ko'payishiga olib kelishi mumkinligi [26].

Keltirib o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun mijozlar xabardorligini oshirish, sug'urta kompaniyalari va hamkor

kompaniyalar uchun qulay iqtisodiy sharoitlar yaratish, shuningdek, sug'urta faoliyatini tartibga solishni takomillashtirish va bozorda raqobatni rivojlantirishga qaratilgan kengroq targ'ibot ishlarini kuchaytirish zarur bo'ladi. Shu munosabat bilan integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini amalga oshirish turli omillar va shartlarni sinchkovlik bilan baholash, ularni iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilish va hisobga olishni talab qiladi. Shunday qilib, milliy sug'urta bozorimizda integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlarini joriy qilishda bozor salohiyati, mijozlarning xabardorlik darajasi va sug'urta kompaniyalari va turli hamkor kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik imkoniyatlari kabi omillarni hisobga olish muhim sanaladi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari yuqoridagi muammolarga qaramay milliy bozorlarda rivojlanish istiqbollari egadir.

Xulosa va takliflar.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sug'urta kompaniyalari o'z mijozlari uchun shaxsiylashtirilgan va arzon sug'urta dasturlarini yaratish uchun integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlaridan foydalangan holda, mijozlar ehtiyojlarini qondirish bilan birga, arzonroq narxda sifatli himoyani ta'minlashning samarali usulini taklif qilishlari mumkindir. Integratsiyalashgan sug'urta mahsulotlari o'zlarining moslashuvchanligi, qulayligi va hamyonbopligi sababli sug'urta kompaniyalari uchun ham, mijozlar uchun ham jozibador hisoblanadi va buning natijasida ularning mulkiy manfaatlarining sug'urta himoyasini oshiradi. Bunday ijobiy tendensiyalar kuzatilishi uchun avvalambor sug'urta kompaniyalari va ularning hamkorlari bir qator qiyinchiliklarni yengib o'tishlari kerak bo'ladi. Bunda qo'shma mahsulotlarning narxlari bilan birga hamkorlikdagi o'zlarining asosiy faoliyati bilan

bogʻliq holda foydalanadigan jarayonlarni takomillashtirishlari kerak boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Садыкова Л.М., Коробейникова Е.В. (2020) Инвестиционное страхование жизни в национальной экономике: состояние и перспективы. Азимут научных исследований: экономика и управление. Т. 9. № 3(32), 305-308 стр.
2. Дрюк Т.В. (2024) Развитие национальных страховых рынков в условиях глобальной финансовой нестабильности. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук Москва – 2024. 27 стр
3. Спицина Д.В., Цыденова Д.Б., Орусова О.В. (2020) Тенденции развития мирового страхового рынка. Международный научно-исследовательский журнал № 6 (96) Часть-4. Июнь. 108-112 стр.
4. Чернова Г.В., Писаренко Ж.В., Кузнецова Н.П. Факторы, предпосылки и параметры финансовой конвергенции // Страховое дело. 2017. № 5. С. 3–14.
5. Abdurakhmonov, I. (2020) "Regulation of the insurance market and implementation of effective mechanisms of prudential control," *International Finance and Accounting*: Vol. 2020: Iss. 2, Article 10. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2020/iss2/10>
6. Abdurakhmonov, I. (2020). Methods and approaches to evaluating the insurance industry efficiency. *International Finance and Accounting*, 2020(3), 7.
7. Abdurakhmonov PhD, I. (2020). Impact of insurance services on the development of real sector enterprises. *International Finance and Accounting*, 2020(6), 7.
8. Абдурахмонов, И. (2022). Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболлари. *Moliya va bank ishi*, 8(1), 95-99. Retrieved from <https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/82>.
9. Abduraxmonov, I. (2022). Sugʻurta sohalarining shakllanish tendensiyalari. *Moliya va bank ishi*, 8(3), 60-67.
10. Ilyas, A. (2018). Insurance market analysis methods: case-study from Uzbekistan. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research*, 7(1), 59-68.
11. Abduraxmonov, I., Abduraimova, M., & Abdullayeva, N. (2018). Sugʻurta nazariyasi va amaliyoti. *Oʻquv qoʻllanma. Toshkent. "Iqtisod-moliya"*.
12. Ilyas, A. (2018). Competition in the insurance market of Uzbekistan. *Asian journal of management sciences & education*, 7(2), 56-61.
13. Khurshidovich, A. I. (2021). Issues of innovative development of insurance in Uzbekistan. *International Journal of Management IT and Engineering*, 11(7), 91-96.
14. Abdurakhmonov, I. (2020). Efficiency of organizing the activities of insurance intermediaries in the development of insurance sector. *International Finance and Accounting*, 2020(1), 5.
15. Abdurakhmonov, I. (2020) "Prospects for applying new marketing technologies in the insurance industry," *International Finance and Accounting*: Vol. 2020: Iss. 4, Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2020/iss4/6>.
16. Абдурахмонов, И. Х. (2023). Ўзбекистон Республикасида суғурта тармоқларини ривожлантиришнинг концептуал асослари. *Автореферат дисс... и. ф. д*, 78.
17. Абдурахмонов, И. Х. (2018). Суғурта назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма. Т.: «Иқтисод-Молия» нашриёти, 23-24.
18. Абдурахмонов, И. (2020). Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш, «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали, 2.
19. Абдурахмонов, И. Х. (2019). Теория и практика страхования. *Учебник/-Т.: «Иқтисод молия*, 353-354.

20. Piyos, A. (2019). Fair tariff policy in insurance: Theory and methods of calculation. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research*, 8(2), 20-27.

21. Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида янги рақобат кўринишлари: назарий асос ва иқтисодий таҳлил. “Moliya va bank ishi” илмий журнал. №2, 145-150 б.

22. Абдурахмонов, И. (2024). Страховой рынок: современное состояние и тенденции развитие. *Экономическое развитие и анализ*, 2(4), 309–319. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48500>.

23. Абдурахмонов, И.Х. (2024). Суғурта соҳасининг самарадорлигини баҳолаш. *TADQIQOTLAR. UZ*, 37(6), 161-167.

24. Абдурахмонов, И. (2024). Суғурта соҳасини ривожлантириш истиқболлари. *Nashrlar*, 2(D), 12–15. <https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp12-15>.

25. Абдурахмонов, И. (2024). Такафул: теоретико-экономические основы и механизмы реализации. *Экономическое развитие и анализ*, 2(6), 298–307. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48728>.

26. Абдурахмонов, И. (2024). Неизвестные нам риски цифровой экономики. *Экономическое развитие и анализ*, 2(7), 230–239. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48792>.